

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de

Identificação de Gatilhos

Emocionais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A técnica de identificação de gatilhos emocionais na Terapia Interpessoal (TIP) consiste em um recurso terapêutico que visa explorar e compreender os eventos, situações ou pensamentos que desencadeiam reações emocionais intensas ou disfuncionais em um indivíduo durante suas interações interpessoais.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "terapia" deriva do grego *therapeía*, que significa "tratamento", e está relacionado à prática de cuidados para promover a saúde física e mental. "Interpessoal" advém do latim *inter*, que significa "entre", e *persona*, que significa "pessoa", indicando a interação entre indivíduos. "Identificação" tem origem no latim *identificatio*, que se refere ao ato de reconhecer ou determinar a identidade de algo. "Gatilhos emocionais" é uma expressão formada pela união de "gatilhos", que são estímulos que desencadeiam uma reação, e "emocionais", referindo-se aos estados afetivos.

Sinonimologia: Técnica de reconhecimento de disparadores emocionais; método de detecção de estímulos emocionais.

Neologia: A expressão "técnica de identificação de gatilhos emocionais" é uma neologia técnica no contexto da Terapia Interpessoal (TIP).

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene gerado durante a identificação de gatilhos emocionais como catalisador do entendimento e da transformação pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Fatologia: A técnica de identificação de gatilhos emocionais na Terapia Interpessoal (TIP) envolve uma série de etapas e estratégias terapêuticas, incluindo:

Exploração dos eventos: Investigação dos eventos, situações ou interações que desencadeiam respostas emocionais intensas ou desadaptativas no indivíduo.

Análise das reações emocionais: Identificação e compreensão das emoções e sentimentos experimentados em resposta aos gatilhos identificados.

Identificação dos padrões: Reconhecimento de padrões recorrentes nas situações ou eventos que ativam as emoções do indivíduo.

Conscientização dos gatilhos: Desenvolvimento da capacidade de reconhecer e antecipar os gatilhos emocionais antes que eles desencadeiem reações automáticas ou disfuncionais.

Desenvolvimento de estratégias de enfrentamento: Exploração e implementação de estratégias adaptativas para lidar com os gatilhos emocionais de forma mais eficaz e saudável.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: A percepção extrassensorial dos padrões energéticos associados aos gatilhos emocionais e suas repercussões nos campos conscienciais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A sinergia entre a técnica de identificação de gatilhos emocionais e outras abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia de grupo.

Principiologia: O princípio da autoconsciência na promoção do autoconhecimento e da autorregulação emocional.

Tecnologia: A utilização de ferramentas terapêuticas, como diários emocionais e registros de eventos, para auxiliar na identificação e análise de gatilhos emocionais.

Voluntariologia: O papel ativo do terapeuta como facilitador do processo de identificação de gatilhos emocionais e guia na elaboração de estratégias de enfrentamento.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O paciente explorador; o terapeuta orientador; os gatilhos emocionais.

Masculinologia: O terapeuta; o orientador; o facilitador; o paciente explorador.

Femininologia: A terapeuta; a orientadora; a facilitadora; a paciente exploradora.

Hominologia: O Homo sapiens explorator; o Homo sapiens emocionalis; o Homo sapiens therapeuticus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A técnica de identificação de gatilhos emocionais pode ser exemplificada pela situação em que um paciente e seu terapeuta analisam os eventos que desencadeiam ansiedade em situações sociais, identificando padrões de pensamento e comportamento associados.

Culturologia: O reconhecimento e a compreensão dos gatilhos emocionais são aspectos fundamentais da inteligência emocional, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e interpessoal.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre a técnica de identificação de gatilhos emocionais na Terapia Interpessoal (TIP), recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicoterapia interpessoal e inteligência emocional.